

«BUXORO TARIXI» ASARIDA KARMANA TARIXI VA TARIXSHUNOSLIGI

Dilmurodova Marjona Dilshod qizi

*NavDPI Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi
mutaxassisligi 2-bosqich magistranti*

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far Narshaxiyning «Buxoro tarixi» asarini bosh manbalardan biri sifatida o'rganilganligi hamda undagi Karmana tarixiga oid qimmatli ma'lumotlarni ilmiy tadqiq etilganligi aks ettirilgan.

Kalit so`zlar: «Tarixi Buxoro», Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far an-Narshaxiy, «Xazoyin ul-ulum» asari, Narshax, Tavois, Karmana.

KIRISH

Narshaxiy aslida o'z asariga qanday nom berganligi ma'lum emas. Shu sababli asar qo'lyozma nusxalarda va hozirgi zamon ilmiy tarixiy adabiyotida ham «Tarixi Narshaxiy» (Narshaxiy tarixi), «Tarixi Buxoro» (Buxoro tarixi), «Tahqiq ul viloyat» (Viloyat haqiqatini aniqlash), «Axbori Buxoro» (Buxoro haqida xabarlar)¹ kabi har xil nomlar bilan yuritilib kelgan. Bu nomlardan keyingi uchtasi asar mazmuni bo'yicha to'g'ri bo'lib, ulardan eng anig'i «Tarixi Buxoro» hozirda tarixiy adabiyotda qat'iy o'rnashib qoldi. «Tarixi Narshaxiy» deb atalishi esa yuqorida eslatib o'tganimizdek asarning bizgacha yetib kelgan nusxasi Narshaxiydan boshqa kishilarning ham qo'shimcha va tahrirlari, qisqartirishlariga uchraganligi tufayli tobora kamroq ishlatilib kelinmoqda. Shunga binoan ushbu nashrda ham asar nomi «Buxoro tarixi» deb qabul qilindi.

«Buxoro tarixi»ni bosh manbalardan biri sifatida o'rganib undagi qimmatli ma'lumotlarni ilmiy tadqiqotlarga jalb qilish ishlari ko'p vaqtlardan beri davom etib

¹ «Sobraniye vostochnix rukopisey AN Uz SSSR» 1-tom Toshkent 1982 g, str 3.

kelmoqda. Buxoroning VIII-XII asrlardagi tarixidan bahs etuvchi hozirgi zamon yirik ilmiy tadqiqot ishlarining hammasidan ham «Buxoro tarixi»dan olingan ma'lumotlarni uchratamiz desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Masalan: Buyuk bobokalonimiz Imom Al-Buxoriyning 1225 yilligiga bag'ishlab yozilgan «Moziydan taralgan ziyo» asarini yoritishda Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far an-Narshaxiyning asarlaridan o'rinli foydalangan holda Imom Al-Buxoriyning yashab va ijod qilgan davrini shu asar asnosida ochib berganlar desak xato qilmagan bo'lamiz.

Abu Bakr Muhammad Ibn Ja'far Narshaxiyning «Buxoro tarixi»ni O'rta Osiyoning yerli xalqlari tomonidan qachonlardir yozilib endi o'tmish asrlar sahifalarini yoritish uchun xizmat qilib kelayotgan nodir yozma yodgorliklarning eng qadimiylaridan biridir deyilsa, xato qilinmagan bo'ladi. Narshaxiyning «Buxoro tarixi» asari 943-944 (boshqa ma'lumotlarga ko'ra 948- 949) yillarda arab tilida yozilgan. Afsuski bu asarning ilk to'liq matni saqlanmagan asarning bizgacha yetib kelgan qismi esa arab tilidan fors tiliga qisqartirilib qilingan 7 tarjima varianti bo'lib, uni 1128 yilda farg'onalik Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad ibn Nasr al-Kubaviy tarjima qilgan. Tarjimon qo'lyozmaga o'z shaxsiy kuzatishlarini ham qo'shib, Buxoro tarixi bo'yicha o'zi yashagan davrgacha bo'lgan voqealarni ham bayon qilgan.² Asarda keltirilgan ma'lumotlar hozirgi zamon ilmiy tarixiy adabiyotida boshqa yozma manbalar hamda arxeologik, topografik, etnografik va boshqa turli xil tarixiy materiallar bilan solishtirib bir qadar yoritilgan.

ASOSIY QISM

Navoiy viloyatining qadimiy maskanlaridan biri Karmanadir. Quyi Zarafshon vohasida joylashgan bu go'zal diyor o'ziga xos tabiati, iqlimi, suv sharoiti, libosi, zilol buloqlari, konchilik va kulolchilik san'ati, sangburlik va hunarmandchilik, dehqonchilik va chorvachiligi bilan qadim Turon zaminida ham yuksak mavqega ega bo'lgan. Karmana tarixi Buxoro tarixi bilan chambarchas bog'liq.

² «Moziydan taralgan ziyo» «Sharq» Toshkent 1998 yil 27-bet

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov Buxoro shahrining 2500 yillik tantanasida nutq soʻzlab: «Bu azim Karmana, Poykent, Vobkent, Shofirkon, Romitan, Gʻijduvon kabi qadimgi kentlarni oʻz bagʻriga olgan.³ Bu yurt Sohibqiron Amir Temur hazratlarini dunyoga keltirgan muxtaram zot Tegin Mohbegimning vatani sifatida ham barchamiz uchun aziz va moʻtabar» deb taʼkidlagan edi.⁴

Ota-bobolarimiz bosib oʻtgan tarix boskichlarini hech qachon oʻzgartirib bulmaydi, chunki tarix allaqachon ruy bergan. Endigi masala uni qay yoʻsinda oʻrganishda, talqin qilishdadir. Bu borada xolislik, haqqoniylik asosiy mezonni belgilaydi. Vatanimiz juda olis tarixga ega. Karmana vatanimiz tarixida oʻz oʻrniga ega boʻlgan. Gap shundaki, asarning bizgacha yetib kelgan nusxasining bosh soʻzida aytilishicha, 1128-yil asli hozirgi Quva shahridan boʻlgan Abu Nasr Ahmad Ibn Muhammad Ibn Nasr Al-Kubaviy Narshaxiyning kitobini «Koʻpchilik kishilar arab tilida yozilgan kitobni oʻqishga ragʻbat koʻrgazmaganlilari» sababli oʻz dustlarining iltimosiga binoan arabchadan fors tiliga tarjima qilgan. U «arab tilidagi nusxada soʻzlagan keraksiz va buning ustiga oʻqiganda (kishi) tabiatida malollik orttiradigan narsalar» ni tarjimaga kiritmay qisqartirib yuborgan unga yarim asr oʻtgandan asar yana qaytadan tahrirga uchragan.

1178-1179 yillar mobaynida Muhammad Ibn Zufar Ibn Umar fors tilidagi tarjimini ikkinchi marta qisqartirib bayon qilgan. Ammo asarni oʻqir ekanmiz, biz unda, baʼzan mazkur 1178-1179 yillardan keyingi to 1220- yilgacha boʻlib oʻtgan tarixiy voqealar haqida ham qisqa-qisqa maʼlumotlar uchratamiz. Bu hol shuni koʻrsatadiki, Muhammad ibn Zufardan keyin ham bir yoki bir necha bizga nomaʼlum kishilar asarni tahrir qilganlar. Ular ham asarni qisqartirganlar deyishga asos boʻlmasada, lekin qoʻshimchalar kiritganliklari voqealar mazmunidan aniq anglashilib turibdi. «Buxoro tarixi» ning biz tanishishga muyassar boʻla olgan barcha qoʻlyozma nusxalari, ular orasidagi baʼzi farqlardan qatʼiy nazar, ana shu 1220-yilgacha davom ettirilgan matnni oʻz ichiga oladi.

³ Moziydan taralgan ziyo». «SHarq». Toshkent .1998 yil .29-bet.

⁴ Inoyatov S, O.Xayitova. «Karmana tarix koʻzgusida». «SHarq». 2006.35-bet.

Narshaxiyning hamda uning asarini bevosita qayta ishlab arabchadan fors tiliga tarjima qilgan Abu Nasr Ahmad va bu tarjimani qisqartirib bayon etgan Muhammad ibn Zufarlarning asl nusxalari esa hozirgacha ham manbashunoslik fani uchun noma'lumligicha qolib kelmoqda. Lekin bizgacha yetib kelgan asar nusxasining mazmuniga qaraganda, shuni aytish mumkinki, tajimon Abu Nasr Ahmad ham, qisqartiruvchi muharrir Muhammad ibn Zufar ham o'z ishlariga oddiy mustaqil bir tus berganlar.⁵

Tarjimon Abu Nasr Ahmad Narshaxiyning arab tilidagi nusxasida mavjud bo'lgan ba'zi mavzularni tashlab ketish bilan bir qatorda asarga katta tarixiy qimmatga ega bo'lgan ko'pgina ma'lumotlarni qo'shgan va bunda u o'z davridan ilgari voqealarni yoritish uchun boshqa tarixiy manaalardan foydalangan. Bu manbaalardan biri Abu Nasr Ahmadning o'zi ko'rsatib o'tgani abul Hasan Abdurahmon ibn Muhammad Nishopuriyning «Xazoyin ul-ulum» nomli asaridir. Bu asarning bizning davrimizgacha yetib kelgan kelmaganligi hozircha ma'lum emas. Ammo undan keltirilgan «Buxoro tarixi»dagi ayrim satrlarning o'zi ham Abul Hasan Abdurahmonning kitobi naqadar muhim bir tarixiy manbaa bo'lganligini ko'rsatadi. «Xazoyin ul-ulum»dan ma'lumotlar keltirilishi haqiqatdan ham Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad tomonidan bajarilganligiga esa qisqartiruvchi muharrir Muhammad ibn Zufarning o'z nomidan keltirib o'tgan. Abulhasan Nishopuriy «Xazoyin ul-ulum»da aytishicha degan so'zlari shubhasiz dalildir. Ana shu mazmundagi ko'p jumlar yana shuni ko'rsatadiki, Narshaxiyning asariga qo'shimchalar kiritgan kishi asosan tarjimoni Abu Nasr Ahmad bo'lib, Muhammad ibn Zufarning ishi, qat'iy qilib ayta olmasak ham fors tilidagi tarjimani «qisqartirib bayon qilishdan» iborat bo'lgan.

Hamma shaharlar kabi Karmana ham o'z tarixi davomida turli nom va afsonalarga ega bo'lgan. Bu qadimiy maskan haqida har xil rivoyatlar, afsonalar va ta'riflar to'qib kelingan. Alloma Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far

⁵ O.A.Suxareva. «K istorii gorodov Buxarskogo xanstva» T.1958 asarni kirish qismi. 18-bet.

an Narshaxiyning «Buxoro tarixi» kitobida Buxoro va unga qoʻshilgan joylar bobida Karmanaga shunday taʼrif bergan: “Karmana Buxoro qishloqlari jumlasidan boʻlib uning suvi Buxoro suvidan keladi: Xiroji Buxoro xirojiga qoʻshiladi. Uning oʻziga tegishli alohida bir qishloq ham bor: unda masjidi jome barpo etilgan. Karmanada adib va shoirlar koʻp boʻlganlar. Masalda aytilishicha, qadim vaqtlarda Karmanani «Badyayn xurdak» (koʻzacha) deb ataganlar. Buxorodan to Karmanagacha un toʻrt farsangdir”.⁶ Narshaxiy Karmanani koʻzachaga oʻxshatishi boisi ramziy maʼnoga ega. Chunki bu joyning iqlimi (turmushi) tuprogʻi, suvi, nobotot olamining afzalliklari Xazina Toʻla koʻzaga qiyos kilib olingan boʻlsa ajab emas.

Narshaxiyning Karmananing qadimgi nomi «Badiyayi xurdak» toʻgʻrisidagi maʼlumoti bevosita shahar yoki qishloq haqida emas, bu hududning egallagan oʻrni, tabiatiga oiddir. Ikki soʻz birikmasidan tashkil topgan bu toponimining birinchi qismi «Badiya», «Dasht», «Choʻl» maʼnolarini anglatadi. «Badiya» soʻziga birlashtirilgan «xurd» soʻzi esa forscha boʻlib u «kichik, mayda» kabi tushunchalarni bildirgan. Bu soʻzga birlashtirilgan «ak» suffiksi vositasida u «juda kichik, mayda» sifatiga ega boʻlgan. «Badiyayi xurdak» toponimini hosil etgan. Bunday shaklda toponim «koʻzacha» emas, balki «kichik choʻl» maʼnosini anglatgan. Tarixda dasht yoki choʻl asli oʻzbek va tojik xalqlari tillarida «Badiya axli va badiya nishin» kabi iboralar bilan atalib kelingan. Arablar esa dashtliklarni badaviy deb atashganlar. Qadimgi badiyaviy xurdak dashtini sharqiy qismi oʻzlashtirilib, ilk oʻrta asrlarda Karmana rus-togʻi shakllangan. Zarafshon va Nurota tizmalarining oraligʻida joylashgan bu dashtlik yerlarning oʻzlashtirilmagan gʻarbiy qismi soʻnggi oʻrta asr yozma manbalarida Choʻli Malik va Malikchoʻl nomlari ostida tilga olinadi. Buxorodan Samarqand tomon yoʻnalib, Choʻli Malikni kesib oʻtgan qadimgi karvon yoʻli boʻylab, IX-XI asrlarda qator karvonsaroylar va rabotlar qad koʻtargan. Hozirgacha saqlangan Raboti Malik va Malik sardoba kabi imoratu inshootlarning qoldiqlari oʻsha davrning nodir obidalaridan hisoblanadi.

⁶ M.Narshaxiy. «Buxoro tarixi» asari. T.Kamalok. 1991. 95-bet.

Karmana shahri Somoniylar davrida muayyan siyosiy mavqega ega edi. 874-yilda Buxoroda boshlanib ketgan to'sto'polonlar natijasida hokimiyat tepasiga kelgan Somoniylar sulolasining vakili Ismoil Somoniy ham Karmanada Buxoro hokimi etib tayinlanib, boshiga shohlik toji kiydirilgan. XII asrda yashab o'tgan Imom Abdulkarim as-Somoniy Karmana rus tog'i hududidan oqib o'tgan Zarafshon daryosining ikki sohillari bo'ylab Arfud va Varkud, Mizyamajkos, Haramkas yoki Hargankas va Harjankas hamda Hudimankon kabi katta kichik shahar va qishloqlar joylashgan. Aholi yashagan bu qadimgi geografik punktlar orasida eng gavjumi Karmana Sharqda qadimgi So'g'd yo'li ustida Arfud yoki Varkud qishog'i joylashgan deb ko'rsatadi. Ishtahriyning yozishicha, Poykand tomon yo'nalgan karvon yo'lining o'ng tomonida Karmanadan bir farsax sharqda so'g'd yo'lidan chaproqda esa Hargandkas nomli qishloq o'rin olganligini qayd etadi.

Tarixiy manbalarning guvohligiga qaraganda, Buxoro atrofida Narshax, Tavois, (Arduk) va Karmana yo'ldosh shaharchalar joy olgan. Osoyishtalik yillarida bunday shaharchalarning aholisi avvalo karvon yo'li orqali shahar va mamlakatlararo olib boriladigan tashqi savdo hamda yilda bir hafta bo'ladigan jahon bozorida qatnashib, markaz bilan iqtisodiy jihatdan chambarchas bog'lanib turgan. Notinchlik va yovgarchilik davrlarida esa bunday yo'ldosh shaharchalar qalqon maskanga aylanib, yovning dastlabki zarbasiga duchor bo'lgan. Qolaversa yo'ldosh shaharchalar mahalliy hokimiyatning yoki podsho valiahdlarning qarorgohi, o'zga mamlakat elchilarini kutib olib, kuzatadigan hamda o'zaro sulh shartnomalari tuziladigan maskan hisoblangan. Karmana ham shular sirasiga kiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Karmananing qadimiy tarixini yoritishda asosiy manbalardan biri hisoblangan Narshaxiyning "Buxoro tarixi" asariga murojaat qilib, uning toponimi, etnonimi, unga doir numizmatik materiallarni o'rgandik. Ammo Buyuk Ipak yo'li ustida joylashgan ushbu makon bu ko'hna tarixning jonli guvohidir. Biz bunday tarixiy voqealar aks etgan asarlarda tarixning tarixshunosligi masalalariga ham e'tibor qaratishga harakat qildik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. «Sobraniye vostochnix rukopisey AN Uz SSSR» 1-tom Toshkent 1982 g, str 3.
2. «Moziydan taralgan ziyo» «Sharq» Toshkent 1998 yil 27-29-betlar.
3. Inoyatov S, O.Xayitova. «Karmana tarix ko'zgasida». «SHarq». 2006.35-bet.
4. O.A.Suxareva. «K istorii gorodov Buxarskogo xanstva» T.1958 asarni kirish qismi. 18-bet.
5. M.Narshaxiy. «Buxoro tarixi» asari. T.Kamalak. 1991. 95-bet.